

COVID-19 NING 2-TOIFA QANDLI DIABET RIVOJLANISHIGA TA'SIRINI BAHOLASH

Mamasoliev N.S.

Tursunov X.X.

Qalandarov D.M.

Sarimsaqov B.A.

Andijon davlat tibbiyot institut

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7748252>

Qandli diabet– endokrin kasalliklarga mansub bo'lib, insulin gormonining to'liq yoki qisman yetishmovchiligi natijasida giperglikemiya – qondagi glyukoza miqdorining davomli ortib borishi bilan kechuvchi, organizmdagi moddalar almashinuv jarayonlari (uglevod, yog', oqsil, mineral va suv-tuz almashinuvi)ning buzilishi va qaytmas organik patologiyalar keltirib chiqaruvchi surunkali kasallik sifatida tavsiflanadi.

Qandli diabet kasalligi oxirgi yillarda dunyo bo'yicha keng tarqalmoqda. Hozirgi paytda dunyo aholisining 1- 8 foizi ushbu kasallik bilan og'rigan. Tekshiruvlar natijasida har 10 yilda umumiy qandli diabet bilan og'rigan bemorlar soni ikki baravar ko'paymoqda.

Qandli diabet bo'lgan insonlar turli infeksiyalarga moyil bo'ladi. Sababi shakar mikroblar uchun ozuqa moddasi hisoblanadi. Agar qandli diabeti bor bemor qonida glyukoza ko'p bo'lsa, koronavirus ushbu bemorlarda og'ir kechadi. Chunki kasallikda kuzatiladigan «sitokinlar hujumi» uchun shakar quvvat manbai hisoblanadi. Ayniqsa tana vazni ortiqcha bo'lgan qandli diabeti bor insonlarda koronavirus og'ir kechadi.

Bunday bemorlarda tezda pnevmoniya rivojlanishi va uning og'ir kechishi kuzatilishi mumkin. Bu bemorlar koronavirus bilan birga diabetni ham davolashda davom etishlari lozim.

Qandli diabeti bo'lgan bemorlar hududiy poliklinikalarida dispanser nazoratda bo'lishlari, o'zlarida o'zgarish sezilar darhol shifokorga murojaat etishlari, ommaviy joylarga zarurat bo'lmasa bormasliklari, imkoni bo'lsa uydan masofaviy ishlashlari va shifokor tavsiya etgan davo muolajalarni vaqtida muntazam olib turishlari zarur.

Qandli diabeti bo'lgan insonlar turli xil infeksiyalarga moyil bo'ladi va ularda infeksiyon jarayon og'irroq kechadi. Sababi shakar mikroblar uchun ozuqa moddasi hisoblanadi. Inson tanasiga infeksiya tushganida qonda qand miqdorining oshishi kuzatilishi mumkin, shuning uchun kasallikni nazorat qilishga jiddiy e'tibor qilish lozim.

Agar diabeti bor bemor qonida glyukoza miqdori baland bo'lsa, COVID-19 kasalligi ushbu bemorlarda og'ir kechishi mumkin. Sababi kasallikda kuzatiladigan "sitokinlar bo'roni" uchun shakar quvvat manbayidir. Ayniqsa, tana vazni ortiqcha bo'lgan insonlarda koronavirus og'ir kechadi. Bundan tashqari, koronavirus infeksiyasi xam ushbu kasallikning kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin degan taxminlar bor.

Ma'lumki, koronavirus kasalligini davolashda glyukokortikoidlar guruhiga kiruvchi "Deksametazon" dori vositasi keng qo'llaniladi. Bu dori qonda qand miqdorini ko'taruvchi preparatlar qatoriga kiradi, diabetning 2-turiga moyil bo'lgan insonlarda bu dori vositasini qo'llanishi diabetni rivojlanishiga olib kelishi mumkin, bu ko'pincha ortiqcha tana vazni bo'lgan insonlarda kuzatiladi. Ushbu dori vositasini qabul qiluvchi insonlar qonda qand miqdorini muntazam o'lchab borishi va albatta, sog'lom turmush tarziga rioya qilishlari lozim.

Kasallikka chalingan bemorlarda koronavirusdan davolanish jarayonida qonda qand miqdorini pasaytiruvchi dori vositalari dozasiga bo'lgan ehtiyoj ortishi mumkin. Koronavirus jarayonida qand miqdori oshib ketsa, bu og'ir asoratlarga olib kelishi mumkin, shuning uchun, COVID-19ning o'rta va og'ir holatlarida qandli diabet bemorlariga insulin bilan davolash tavsiya qilinadi. Bu koronavirus infeksiyasidan tezroq tuzalishga yordam beradi, oldin tabletka bilan davolanganlar keyinchalik yana o'sha davolash rejimiga qaytishi mumkin.

"COVID-19 ga qarshi kurashning ikkinchi yilida olimlar og'ir va o'rtacha darajadagi [koronavirus](#) infeksiyasi qandli diabet rivojlanishi bilan bog'liqligini aniqlashdi. Gap shundaki, SARS-Cov-2 virusi organizmga kirib borishi uchun nafaqat o'pka, jigar, buyrak va ingichka ichaklarda, balki ACE-2 (angiotensin-konverting ferment-2) reseptorlari bilan bog'lanadi.

Olimlar, shu munosabat bilan insulin ishlab chiqaradigan va qondagi glyukoza darajasini pasaytirish uchun mas'ul bo'lgan oshqozon osti bezining beta hujayralari virus uchun maqsadli hujayralarga aylanib, yo'q qilinishini tushuntirdi.

Bundan tashqari, bazi olimlarning so'zlariga ko'ra, COVID-19 sabab bo'lgan holat yallig'lanishning rivojlanishi bilan birga keladi, bu reaktiv kislorod turlarini ishlab chiqarish bilan kuchayadi. Bu 2-toifa qandli diabet rivojlanishining asosiy mexanizmini ishga tushirishga olib keladi: to'qimalarning insulinga sezgirligi pasayadi va insulin qarshiligi kuchayadi.

Bazi olimlar "Bundan tashqari, [koronavirus](#) infeksiyasini davolash uchun ko'plab antiviral va gormonal dorilarning nojo'ya ta'siri qon glyukoza darajasining oshishi bilan bog'liq", deb hisoblashadi.

Koronavirus infeksiyasining yengil kursi bilan asoratlar, shu jumladan qandli diabet rivojlanish xavfi past bo'ladi.

Oxirgi tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, og'ir COVID-19 bilan bemorlarning 17 foizida oshqozon osti bezi shikastlanishi rivojlanadi. Virus bilan asemptomatik yoki yengil shaklda duch kelgan bemorlar atigi 1-2% hollarda qandli diabet rivojlanish xavfiga ega.

Foydalanilgan dabiyyotlar:

1. McGuire, J. The Biomechanics of Diabetic Foot Amputation Wounds / J. McGuire, A. Thomson, P.G. Kennedy. – 2021. – WNDS20210414-2.
2. Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study / N. Chen [et al.] // The Lancet Infectious Diseases. – 2020. – № 395. – P.507–513.
3. Structure, function, and antigenicity of the SARS-CoV-2 spike glycoprotein / A.C.Walls [et al.] // Cell. – 2020. – № 181. – P.281–292.

